

Original paper

FANLARARO INTEGRATSIYA VA KOLABORATIV O'QITISH ASOSIDA FUNKSIONAL SAVODXONLIKNI RIVOJLANTIRISH

© G.A. Mirzaliyeva ¹✉

¹Namangan davlat universiteti, Namangan, O'zbekiston

Аннотация

KIRISH: maqolada fanlararo integratsiya va kolaborativ o'qitishning boshlang'ich ta'limda funksional savodxonlikni rivojlantirishdagi o'rni tahlil qilinadi. Xalqaro (OECD, UNESCO, IEA) hamda milliy siyosiy hujjatlar kontekstida real hayotiy vaziyatlarga yo'naltirilgan, hamkorlik va tanqidiy fikrlashni rag'batlantiruvchi yondashuvlarning didaktik ahamiyati yoritiladi.

MAQSAD: funksional savodxonlikni oshirish uchun fanlararo integratsiya va kolaborativ o'qitishning nazariy asoslarini aniqlash, samarali metodik modellarini tavsiflash va joriy etish shart-sharoitlarini belgilash.

MATERIALLAR VA METODLAR: nazariy-tahliliy va qiyosiy yondashuvlar; OECD, UNESCO, IEA (PIRLS, TIMSS) hisobotlari sharhi; Piaget va Vigotskiy nazariyalari, STEAM (Bybee) va CLIL (Coyle) konsepsiyalarining didaktik tahlili.

MUHOKAMA VA NATIJALAR: integrativ va kolaborativ darslar o'quvchilarda bilimlarni turli fanlar kesimida bog'lash, ularni real vaziyatlarda qo'llash, jamoada ishlash va tanqidiy fikrlash ko'nikmalarini sezilarli kuchaytiradi. Amaliyotdagi to'siqlar — o'qituvchilarning metodik tayyorgarligi, integrativ materiallar va ishonchli baholash mezonlarining yetishmasligi — malaka oshirish dasturlari, metodik paketlar va milliy indikatorlarni ishlab chiqish zaruratini ko'rsatadi.

XULOSA: fanlararo integratsiya va kolaborativ o'qitish funksional savodxonlikni rivojlantirishning samarali strategiyasi bo'lib, STEAM va CLIL bilan uyg'un qo'llanganda ta'lim sifatini va o'quvchi kompetensiyalarini oshiradi.

Kalit so'zlar: funksional savodxonlik, fanlararo integratsiya, kolaborativ ta'lim, kompetensiyaviy yondashuv, boshlang'ich ta'lim, STEAM, CLIL, xalqaro tajriba.

Iqtibos uchun: Mirzaliyeva.G.A. Fanlararo integratsiya va kolaborativ o'qitish asosida funksional savodxonlikni rivojlantirish. // Inter education & global study. 2025. Vol.3 №9. B.319–326.

РАЗВИТИЕ ФУНКЦИОНАЛЬНОЙ ГРАМОТНОСТИ НА ОСНОВЕ МЕЖДИСЦИПЛИНАРНОЙ ИНТЕГРАЦИИ И СОВМЕСТНОГО ОБУЧЕНИЯ

© Г.А. Мирзалиева ¹✉

¹Наманганский государственный университет, Наманган, Узбекистан

Аннотация

ВВЕДЕНИЕ: рассматривается вклад межпредметной интеграции и коллаборативного обучения в развитие функциональной грамотности младших школьников в связи с международными (OECD, UNESCO, IEA) и национальными ориентирами.

ЦЕЛЬ: выявить теоретические основания и описать эффективные методические модели межпредметной и коллаборативной организации обучения, обеспечивающие рост функциональной грамотности.

МАТЕРИАЛЫ И МЕТОДЫ: теоретико-аналитический и сравнительный обзор; анализ отчётов OECD, UNESCO, IEA (PIRLS, TIMSS); опора на концепции Ж. Пиаже и Л. С. Выготского, а также подходы STEAM (Bybee) и CLIL (Coyle).

ОБСУЖДЕНИЕ И РЕЗУЛЬТАТЫ: интегративные и коллаборативные практики усиливают способность школьников связывать знания, применять их в жизненных контекстах, работать в команде и мыслить критически. Основные барьеры внедрения — недостаточная методическая подготовка педагогов, дефицит материалов и валидных критериев оценки — преодолеваются через целевые программы повышения квалификации, методические комплекты и разработку национальных индикаторов.

ЗАКЛЮЧЕНИЕ: межпредметная интеграция и коллаборативное обучение — действенная стратегия формирования функциональной грамотности; системное внедрение в связке со STEAM и CLIL повышает качество образования и ключевые компетенции учащихся.

Ключевые слова: функциональная грамотность, межпредметная интеграция, коллаборативное обучение, компетентностный подход, начальное образование, STEAM, CLIL, международный опыт.

Для цитирования: Мирзалиева.Г.А. Развитие функциональной грамотности на основе междисциплинарной интеграции и совместного обучения.// Inter education & global study.2025. Vol.3 №9. С.319–326.

DEVELOPMENT OF FUNCTIONAL LITERACY BASED ON INTERDISCIPLINARY INTEGRATION AND COLLABORATIVE LEARNING

© Gulhayo A. Mirzaliyeva¹✉

¹Namangan State University, Namangan, Uzbekistan

Annotation

INTRODUCTION: the paper examines how interdisciplinary integration and collaborative learning advance functional literacy in primary education, aligned with international (OECD, UNESCO, IEA) and national policy frameworks.

AIM: to articulate the theoretical rationale and effective instructional models of interdisciplinary and collaborative teaching that foster functional literacy.

MATERIALS AND METHODS: Theoretical and comparative review of OECD, UNESCO, IEA (PIRLS, TIMSS) reports; analysis grounded in Piaget’s and Vygotsky’s theories, and the STEAM (Bybee) and CLIL (Coyle) approaches.

DISCUSSION AND RESULTS: interdisciplinary and collaborative practices strengthen learners’ abilities to connect cross-disciplinary knowledge, apply it to real-life contexts, collaborate, and think critically. Implementation gaps—teacher preparedness, scarcity of integrative materials, and valid assessment criteria—call for targeted professional development, methodological toolkits, and nationally aligned indicators.

CONCLUSION: interdisciplinary integration and collaborative learning constitute an effective strategy for developing functional literacy; when combined with STEAM and CLIL, they enhance educational quality and core competencies.

Keywords: functional literacy, interdisciplinary integration, collaborative learning, competency-based approach, primary education, STEAM, CLIL, international experience.

For citation: Gulhayo A. Mirzaliyeva. (2025) ‘Development of functional literacy based on interdisciplinary integration and collaborative learning’, *Inter education & global study*, vol.3 (9), pp.319–326. (In Uzbek).

Bugungi globallashuv davrida ta’lim tizimining asosiy vazifasi o’quvchilarda alohida bilimlarni egallash emas, balki ularni turli kontekstlarda qo’llay olish, fanlararo bog’liqlikni ko’ra olish va hamkorlikda ishlash qobiliyatini shakllantirishdan iboratdir. Shu ma’noda, fanlararo integratsiya va kolaborativ o’qitish zamonaviy ta’limning ustuvor yo’nalishlari sifatida qaralmoqda.

OECD ma’lumotlariga ko’ra, XXI asr kompetensiyalarining asosiy tarkibiy qismlaridan biri - bu kompleks muammolarni hal etish va jamoada ishlashdir.¹ UNESCO esa ta’limning barqaror rivojlanish maqsadlarini belgilab, fanlararo bilimlarni birlashtirish va ijtimoiy hamkorlikni rivojlantirishni ta’lim siyosatining ustuvor yo’nalishi sifatida qayd etdi.² O’zbekiston ta’lim tizimida ham fanlararo integratsiya va kolaborativ ta’lim g’oyalari Milliy o’quv dasturida o’z ifodasini topgan, boshlang’ich ta’limda “Science, technology, engineering, arts, mathematics yondashuvi”, “Content and language integrated learning” metodikasi hamda kolaborativ topshiriqlar orqali funksional savodxonlikni rivojlantirish zarurligi belgilangan.³ Shunga qaramay, amaliyotda muammolar mavjud: o’qituvchilarning metodik tayyorgarligi yetarli emas, fanlararo integratsiya uchun samarali o’quv materiallari ishlab chiqilmagan va kolaborativ darslarni tashkil etishda aniq mezonlar yo’q. Shu bois, ushbu maqolada fanlararo integratsiya va kolaborativ o’qitishning ilmiy-pedagogik asoslari tahlil qilinadi, mavjud muammolar ko’rsatiladi va

1 OECD. PISA 2022 Results. Paris: OECD Publishing, 2023.

2 UNESCO. Global Education Monitoring Report 2021/2022. Paris: UNESCO, 2022.

3 Milliy o’quv dasturi O’zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020-yil 6-noyabrdagi 6108-son farmoni .

samarali yechimlar taklif etiladi.

Metodlar

Maqola nazariy-tahliliy va qiyosiy yondashuvlarga asoslanadi. UNESCO, OECD, IEA PIRLS hamda TIMSS hisobotlari fanlararo integratsiya va kolaborativ ta'lim samaradorligini aniqlashda asosiy manba bo'lib xizmat qildi; Piagetning kognitiv rivojlanish nazariyasi o'quvchilarning bilimlarni integratsiya qilish qobiliyatlari yoshga qarab shakllanishini asoslab beradi.⁴ Vigotskiyning "yaqin rivojlanish zonasi" konsepsiyasi esa o'quvchilarning hamkorlikda o'rganish jarayonida yuqori natijalarga erishishini ko'rsatadi⁵; shuningdek, Bybee tomonidan ishlab chiqilgan STEAM yondashuvi⁶ va Coyle tomonidan asoslangan CLIL metodikasi⁷ zamonaviy fanlararo va kolaborativ o'qitishning konseptual poydevorini tashkil qiladi.

Metod sifatida: nazariy-tahliliy yondashuv - fanlararo integratsiya va kolaborativ ta'limga oid ilmiy adabiyotlarni o'rganish va qiyosiy tahlil - xalqaro tajribalarni O'zbekiston ta'lim tizimidagi amaliyot bilan solishtirish.

Adabiyotlar tahlili

Turli xalqaro tashkilotlar va ilmiy markazlar tomonidan olib borilgan tadqiqotlarda bu yondashuvning o'quvchilarning funksional savodxonligini rivojlantirishdagi samaradorligi qayta-qayta ta'kidlanmoqda. Fanlararo integratsiya va kolaborativ ta'lim masalasi zamonaviy pedagogikaning dolzarb yo'nalishlaridan biri sifatida jahon hamjamiyatida keng muhokama qilinmoqda. Xususan, OECD hisobotlarida fanlararo integratsiya o'quvchilarning murakkab muammolarni yechish, kreativ tafakkurni rivojlantirish, jamoaviy hamkorlikda ishlash va yangi bilimlarni real hayotiy vaziyatlarda qo'llash qobiliyatini shakllantirish uchun muhim pedagogik mexanizm sifatida baholangan. UNESCO esa ta'limning barqaror rivojlanishi uchun integrativ yondashuvning zarurligini alohida ta'kidlab, fanlararo bilimlarning uyg'unlashtirilishi va kolaborativ mashg'ulotlarning o'quv jarayonida ustuvor ahamiyat kasb etishini ko'rsatadi.⁸ Fanlararo yondashuvning nazariy asoslari ko'plab pedagogik tadqiqotlarda ishlab chiqilgan. Bybee tomonidan taqdim etilgan STEAM konsepsiyasi fanlararo integratsiyaning amaliy mexanizmini taklif etadi. Bybee o'z tadqiqotlarida tabiiy fanlar, matematika va texnologiyalarni san'at hamda muhandislik bilan birlashtirish orqali o'quvchilarda ijodiy tafakkur, muammolarni tahlil qilish qobiliyati va innovatsion kompetensiyalarni shakllantirish mumkinligini isbotlagan shu bilan birga, CLIL metodikasi ham fan va tilni integratsiyalash orqali o'quvchilarda lingvistik va predmet kompetensiyalarini birgalikda rivojlantirish imkoniyatlarini ochib berdi bu metodikaning

⁴Piaget, J. The Psychology of the Child. New York: Basic Books, 1970.

⁵Выготский, Л. С. Мышление и речь. - Москва: Педагогика, 1984.

⁶Bybee, R. The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities. Arlington: NSTA Press, 2013.

⁷Coyle, D., Hood, P., Marsh, D. CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge: CUP, 2010

⁸UNESCO. Global Education Monitoring Report 2021/2022. Paris: UNESCO, 2022.

samaradorligi ko'plab Yevropa mamlakatlarida amaliyotda tasdiqlangan.⁹

O'zbekiston ta'lim tizimida ham fanlararo integratsiya va kolaborativ ta'lim bo'yicha izlanishlar so'nggi yillarda jadallashmoqda. Abdullayeva o'z tadqiqotida boshlang'ich sinf o'quvchilarida ona tili va o'qish darslarini boshqa fanlar bilan integratsiya qilish orqali funksional savodxonlikni shakllantirish metodikasini ishlab chiqdi.¹⁰ Xidirova esa tanqidiy fikrlashni rivojlantirishda kolaborativ topshiriqlarning ahamiyatini amaliy misollar bilan asoslab, boshlang'ich ta'lim o'qituvchilari uchun metodik tavsiyalar berdi.¹¹ Toshboevaning tadqiqotida esa matematika va o'qish fanlarini uyg'unlashtirish orqali funksional savodxonlikni rivojlantirish imkoniyatlari ochib berilgan. Olimaning ta'kidlashicha, integrativ topshiriqlar o'quvchilarda mantiqiy tafakkur va til kompetensiyasini parallel ravishda shakllantiradi. Bundan tashqari, Rustamova o'z maqolasida integrativ yondashuv asosida o'quvchilarning ijodiy tafakkurini rivojlantirish yo'llarini ko'rib chiqdi. Norqobilova CLIL metodini ona tili ta'limiga tatbiq etish orqali til va tafakkur integratsiyasining samaradorligini tadqiq etgan. Shirinova esa STEAM asosida ekologik savodxonlikni rivojlantirishni boshlang'ich ta'lim amaliyotiga qo'llash mumkinligini tajriba asosida isbotlagan. Shuningdek, Qudratova, Atenov va Normurodov boshlang'ich ta'limda STEAM yondashuvining nazariy asoslari va vazifalarini ilmiy tahlil qilib, o'qituvchilar uchun metodik tavsiyalar ishlab chiqqan.

Xalqaro baholash dasturlarining natijalari ham O'zbekiston uchun muhim ilmiy asos bo'lib xizmat qilmoqda. PIRLSning 2021yildagi ma'lumotlariga ko'ra, O'zbekiston o'quvchilari matnni o'qish va tushunishda ayrim muvaffaqiyatlarga erishgan bo'lsalar-da, uni chuqur tahlil qilish va amaliy vaziyatlarga tatbiq etishda qiyinchiliklarga duch kelishmoqda. TIMSS 2019 yil natijalari esa matematika va tabiiy fanlarda nazariy bilimlar mavjud bo'lsa-da, ularni amaliy topshiriqlar orqali mustahkamlashda kamchiliklar borligini ko'rsatdi, bu natijalar ta'limda fanlararo integratsiyani kuchaytirish va kolaborativ topshiriqlarni kengaytirish zarurligini tasdiqlaydi.

Milliy siyosiy hujjatlar ham bu yo'nalishning ustuvorligini ta'kidlamoqda. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5117-son qarorida ta'lim jarayonida innovatsion pedagogik texnologiyalarni keng joriy etish, o'quvchilarda funksional savodxonlikni shakllantirish va xalqaro reytinglardagi ko'rsatkichlarni oshirish vazifalari belgilangan.¹² Milliy o'quv dasturida esa fanlararo integratsiya asosida kompetensiyaviy ta'limni tashkil etish tamoyili o'z aksini topgan. Adabiyotlarda yana bir muhim jihat

⁹Bybee, R. The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities. Arlington: NSTA Press, 2013.

Coyle, D., Hood, P., Marsh, D. CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge: CUP, 2010.

¹⁰Abdullayeva, Sh. A. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida funksional savodxonlikni shakllantirish metodikasi. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.

¹¹Xidirova, X. X. Boshlang'ich ta'limda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodlari. - Toshkent: Ilm Ziyosiy, 2020.

¹² O'zbekiston Respublikasi Prezidentining PQ-5117-son qarori 2021 yil

shundan iboratki, fanlararo integratsiya va kolaborativ ta'limning samaradorligi faqat dars jarayonida emas, balki darsdan tashqari faoliyatlarda ham o'z ifodasini topadi. Masalan, kutubxona mashg'ulotlari, ijodiy loyihalar va media savodxonlik faoliyatlari integrativ va kolaborativ metodlar bilan uyg'unlashganda o'quvchilarda mustaqil fikrlash, ijtimoiy muloqot va ijodiy izlanish ko'nikmalari kuchayadi.¹³

Umumiy tahlil shuni ko'rsatadiki: birinchidan xalqaro adabiyotlarda ya'ni UNESCO, OECD, IEA fanlararo integratsiya va kolaborativ ta'lim global ta'lim sifatining muhim mezon sifatida qaralmoqda; ikkinchidan o'zbek olimlarining 2020-yildan keyingi tadqiqotlari Abdullayeva, Xidirova, Toshboeva, Rustamova, Norqobilova, Shirinova, Qudratova va boshqalar boshlang'ich ta'lim amaliyotida integratsiya va hamkorlikning samaradorligini ilmiy asoslagan; uchinchidan PIRLS va TIMSS natijalari O'zbekistonda bu yo'nalishning hali to'liq yo'lga qo'yilmaganini ko'rsatmoqda; to'rinchidan milliy ta'lim siyosati hujjatlarida fanlararo integratsiya va kolaborativ metodlar ustuvor yo'nalish sifatida belgilangan bo'lsa-da, metodik qo'llanmalar, diagnostika vositalari va o'qituvchilarni qayta tayyorlash kabi masalalar dolzarb bo'lib qolmoqda.

Shunday qilib, adabiyotlar tahlili fanlararo integratsiya va kolaborativ ta'limning nafaqat nazariy, balki amaliy jihatdan ham zarurligini ko'rsatib, O'zbekiston ta'lim tizimida funksional savodxonlikni rivojlantirish uchun yangi konseptual yondashuvlarni ishlab chiqishga ehtiyoj mavjudligini tasdiqlaydi.

Munozara

O'tkazilgan adabiyotlar tahlili va xalqaro hamda milliy manbalarga tayangan holda olib borilgan izlanishlar shuni ko'rsatmoqdaki, fanlararo integratsiya va kolaborativ ta'lim o'quvchilarning funksional savodxonligini shakllantirishda samarali yo'nalish hisoblanadi, ushbu yondashuvlar orqali o'quvchilar bilimlarni alohida fanlar darajasida emas, balki ularni bir-biri bilan bog'liq holda amaliyotga tatbiq etish imkoniga ega bo'ladilar. Shu bilan birga, guruhiy topshiriqlar va kolaborativ loyihalarda ishtirok etish o'quvchilarning kommunikativ kompetensiyalarini ham rivojlantiradi, ammo adabiyotlarda va real amaliyotda bu metodlarni tatbiq etishda qator cheklov va muammolar mavjudligi qayd etilgan.

O'qituvchilarda fanlararo integratsiya va kolaborativ metodlarni samarali qo'llash uchun pedagoglar yetarli tayyorgarlikka ega emaslar. An'anaviy o'qitish metodlari ustuvor bo'lib qolayotgani sababli, o'qituvchilar ko'p hollarda integratsiyalashgan topshiriqlarni ishlab chiqishda qiyinchiliklarga duch keladilar. Masalan, Toshboeva o'z tadqiqotida matematika va o'qish fanlarini integratsiyalash jarayonida ko'plab o'qituvchilar metodik yondashuvlarni to'liq anglab yetmaganliklari tufayli samaradorlik past bo'lishini qayd etgan. Shu bois, malaka oshirish kurslari va qayta tayyorlash dasturlari zarur. Adabiyotlarda ta'kidlanishicha metodik vositalar yetishmasligi, darsliklar va qo'llanmalarda fanlararo integratsiyaga oid topshiriqlar yetarli darajada ishlab

¹³Toshboeva, B.O. Fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirish. - Toshkent: TDPU, 2022.

chiqilmagan. Natijada o'quvchilarda nazariy bilim mavjud bo'lsa-da, uni amaliyotga tatbiq etishda qiyinchiliklar yuzaga kelmoqda. Milliy o'quv dasturida kompetensiyaviy yondashuv tamoyillari belgilangan bo'lsa-da, amaliy topshiriqlarda integrativ xarakter yetarli emas. Bu esa yangi avlod darsliklarini ishlab chiqishda fanlararo integratsiyani chuqurroq yoritish zarurligini ko'rsatadi.

Funksional savodxonlik darajasini baholash uchun xalqaro tizimlarda bu PISA, PIRLS, TIMSS aniq indikatorlar mavjud. Biroq O'zbekiston ta'lim amaliyotida kolaborativ topshiriqlar asosida o'quvchilarni baholash mezonlari yetarlicha ishlab chiqilmagan, ta'kidlanishicha, tanqidiy fikrlashni rivojlantirish topshiriqlarini baholashda o'qituvchilar ko'p hollarda sub'ektiv yondashuvga murojaat qilishmoqda. Shu sababli milliy diagnostika tizimini xalqaro indikatorlarga tayangan holda ishlab chiqish zarur. Funksional savodxonlikni shakllantirishda ota-onalar va ijtimoiy hamkorlikning sustligi ya'ni oila va jamiyatning roli juda muhim. O'zbekiston ta'lim tizimida esa bu hamkorlik hali to'liq shakllanmagan, darsdan tashqari mashg'ulotlarda ota-onalarning faol ishtiroki o'quvchilarda motivatsiyani oshirishini ko'rsatib bergan. Ammo ko'plab maktablarda oilaviy hamkorlik mexanizmlari sust ishlamoqda. Bu muammolarga biz quyidagi yechimlar taklif qilamiz metodik qo'llanmalar ishlab chiqish. Fanlararo integratsiyaga oid maxsus topshiriqlar, kolaborativ mashg'ulotlar va loyihalar majmuasini o'z ichiga olgan metodik vositalar yaratish; o'qituvchilarni qayta tayyorlash. STEAM, CLIL va boshqa integrativ metodlar bo'yicha malaka oshirish kurslarini tashkil etish, amaliy seminar va treninglar o'tkazish; diagnostika vositalarini ishlab chiqish. O'quvchilarning funksional savodxonligini baholash uchun xalqaro mezonlarga mos milliy indikatorlar ishlab chiqish va ularni ta'lim amaliyotiga tatbiq etish; darsdan tashqari faoliyatlarda kolaborativ ta'limni kuchaytirish. Ijodiy loyihalar, guruhviy ishlanmalar va kutubxona mashg'ulotlarini samarali tashkil etish, ota-onalarni faol ishtirokchi sifatida jalb qilish.

Munozara natijalari shuni ko'rsatadiki, fanlararo integratsiya va kolaborativ ta'lim boshlang'ich ta'limda funksional savodxonlikni shakllantirish uchun nazariy va amaliy jihatdan ishonchli mexanizmdir, shuning bilan birga uning muvaffaqiyati o'qituvchilarning tayyorgarligi, metodik qo'llanmalar mavjudligi, diagnostika tizimining aniqligi va ijtimoiy hamkorlikning samaradorligiga bevosita bog'liq va omillar uyg'un holda ta'minlangan taqdirdagina O'zbekiston o'quvchilari xalqaro baholashlarda yuqori natijalarga erishishi mumkin.

Xulosa va tavsiyalar

Fanlararo integratsiya va kolaborativ o'qitish boshlang'ich ta'limda funksional savodxonlikni rivojlantirishning eng samarali yondashuvlaridan biri hisoblanadi. Bu usullar o'quvchilarda bilimlarni uyg'unlashtirish, real muammolarni hal qilish, jamoada ishlash va ijodiy fikrlash ko'nikmalarini rivojlantirishga xizmat qiladi.

Tadqiqot natijalaridan kelib chiqib, quyidagi tavsiyalar beriladi:

- boshlang'ich ta'lim dasturlariga fanlararo integratsiyaga asoslangan

topshiriqlarni keng joriy etish.

- o'qituvchilarni zamonaviy pedagogik texnologiyalar bo'yicha qayta tayyorlash va malakasini oshirish.
- kolaborativ ta'lim jarayonida o'quvchilar faoliyatini baholash uchun maxsus diagnostika mezonlari ishlab chiqish.
- oila, maktab va jamiyat hamkorligini kuchaytirish orqali fanlararo integratsiyaning samaradorligini ta'minlash.

ADABIYOTLAR RO'YXATI | СПИСОК ЛИТЕРАТУРЫ | REFERENCES

1. UNESCO. Global Education Monitoring Report 2021/2022. Paris: UNESCO, 2022.
2. OECD. PISA 2022 Results. Paris: OECD Publishing, 2023.
3. IEA. PIRLS 2021 International Results in Reading. Amsterdam: IEA, 2022.
4. Piaget, J. The Psychology of the Child. New York: Basic Books, 1970.
5. Выготский, Л. С. Мышление и речь. - Москва: Педагогика, 1984.
6. Bybee, R. The Case for STEM Education: Challenges and Opportunities. Arlington: NSTA Press, 2013.
7. Coyle, D., Hood, P., Marsh, D. CLIL: Content and Language Integrated Learning. Cambridge: CUP, 2010.
8. Abdullayeva, Sh. A. Boshlang'ich sinf ona tili darslarida funksional savodxonlikni shakllantirish metodikasi. - Toshkent: Fan va texnologiya, 2021.
9. Xidirova, X. X. Boshlang'ich ta'limda tanqidiy fikrlashni rivojlantirish metodlari. - Toshkent: Ilm Ziyo, 2020.
10. Toshboeva, B. O. Fanlararo integratsiya asosida boshlang'ich ta'lim samaradorligini oshirish. - Toshkent: TDPU, 2022.

MUALLIF HAQIDA MA'LUMOT [ИНФОРМАЦИЯ ОБ АВТОРЕ] [AUTHORS INFO]

✉ **Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna**, doktorant [Мирзалиева Гулхайо Абдулазизовна, докторант], [Mirzaliyeva Gulhayo Abdulazizovna doctoral student]; manzil: 160107, Boburshox ko'chasi, 161-uy, [адрес: 160107, улица Бабуршох, 161], [address: 160107, Boburshokh Street, 161]